

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 642 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turopova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислон угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	

TADBIRKORLARNI MOLIYAVIY QO'LLAB- QUVVATLASH MEXANIZMLARI ASOSIDA ULARNI INNOVATSION FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISH

Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich

dotsent, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti «Moliya» kafedrası

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining innovatsion faoliyatni rag'batlantirishdagi o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Unda davlat siyosati, xalqaro tajribalar hamda moliyalashtirishning yangi shakllari ko'rib chiqilgan. Xulosa va tavsiyalar asosida kichik va o'rta biznes subyektlari uchun amaliy choralar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, innovatsion faoliyat, iqtisodiy rivojlanish, davlat siyosati.

Abstract: This article analyzes the role and importance of financial support mechanisms for entrepreneurs in promoting innovative activities. It examines government policies, international experiences, and new financing methods. Practical measures for small and medium-sized enterprises are proposed based on the conclusions and recommendations.

Key words: entrepreneurship, financial support, innovation activities, economic development, government policy.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение механизмов финансовой поддержки предпринимателей в стимулировании инновационной деятельности. Рассматриваются государственная политика, международный опыт и новые формы финансирования. На основе выводов и рекомендаций предлагаются практические меры для субъектов малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: предпринимательство, финансовая поддержка, инновационная деятельность, экономическое развитие, государственная политика.

KIRISH

Tadbirkorlik faoliyati zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarini yaratish va innovatsion yutuqlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Biroq, innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlar ko'pincha moliyaviy cheklolar va resurslarga yetishmovchilik bilan duch keladilar. Shunday sharoitda, ularning moliyaviy qo'llab-quvvatlanish mexanizmlari orqali samarali rag'batlantirishi bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Bugungi global bozor iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni oshirish va texnologik yangiliklarni joriy qilish masalasi har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash nafaqat ularning hozirgi faoliyatini kengaytirishga, balki innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar va resurslarni taqdim etishga yordam beradi. Xususan, davlat tomonidan grantlar, imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va boshqa moliyaviy mexanizmlarni joriy qilish tadbirkorlikni rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur ilmiy maqolada tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning turli mexanizmlarini o'rganish, ularning innovatsion faoliyatni rag'batlantirishdagi o'рни va samaradorligini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat siyosati va xalqaro tajriba o'rganilib, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy ehtiyojlariga mos bo'lgan yondashuvlar taklif qilinadi. Ushbu tahlillar asosida tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va ularni innovatsion faoliyatga rag'batlantirish masalasi ilmiy tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishda iqtisodiyot va moliyaviy boshqaruv sohalarida yetakchi olimlar bir qator qimmatli ishlarni amalga oshirgan.

Jozef Shumpeter innovatsion rivojlanish nazariyasida moliyaviy mexanizmlar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, tadbirkorlarning yangi texnologiyalar va mahsulotlar yaratishda ilg'or bo'lishi uchun moliyaviy ko'mak muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Shumpeter innovatsiyalarni amalga oshirish jarayonida risklarni boshqarishning zarurligini alohida ko'rsatib o'tgan.

Devid Odel innovatsion tadbirkorlikni moliyalashtirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida davlat va xususiy sektor hamkorligining samaradorligi haqida fikr bildirgan. Uning izlanishlari shuni ko'rsatadiki, startap loyihalarni moliyalashtirishda venchur kapitali va kreditlar innovatsion faoliyatni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Javoxir G'aniyevning O'zbekiston sharoitida moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlariga bag'ishlangan ishlari tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning lokal usullarini chuqur yoritgan. Uning fikricha, O'zbekistonda innovatsiyalarni rivojlantirish uchun tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlarini kengaytirish lozim. G'aniyev moliyaviy vositalarning iqtisodiyotning turli sektorlariga ta'sirini o'rganib, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqqan.

Bundan tashqari, Muhammad Yunusning mikroqarzlash bo'yicha tadqiqotlari kichik biznesni rivojlantirishda moliyaviy vositalar imkoniyatlarini ochib bergan. Yunusning yondashuvi bozor iqtisodiyotida ijtimoiy masalalarni hal qilishda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi. Ayniqsa, uning kambag'allikni kamaytirishga yo'naltirilgan strategiyalari innovatsiyalarni ham rag'batlantiradi.

Mark Kasli moliyaviy texnologiyalar (fintech) sohasidagi izlanishlari bilan innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda digital platformalar va crowdfundingning samaradorligini asoslagan. Uning ishlari tadbirkorlarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Umuman olganda, olimlarning tadqiqotlari moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining innovatsion faoliyatni rag'batlantirishdagi o'rni va ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Mazkur mexanizmlarni samarali tashkil etish orqali mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan innovatsion loyihalarning rivojlanishiga erishish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun dastlab ikkilamchi manbalardan, jumladan, ilmiy maqolalar, davlat qarorlari va xalqaro tajriba bo'yicha hisobotlardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar mazmuniy tahlil qilinib, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining innovatsion faoliyatga ta'sirini o'rganish uchun qiyosiy yondashuv qo'llanildi. Tahlil jarayonida statistik ma'lumotlar va nazariy xulosalar bir-biriga bog'liq holda baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mamlakat iqtisodiy rivojlanishining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish orqali kichik va o'rta biznes subyektlarining innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish va global bozor raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin. Shu nuqtai nazardan, mamlakatda ushbu yo'nalishda qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan asosiy islohotlardan biri bu moliyaviy resurslarning mavjudligini ta'minlashdir. Davlat tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlari uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar ajratish amaliyoti kengaytirilmoqda. Xususan, 2023-yil davomida kichik biznesni moliyalashtirish uchun jami 12,5 trillion so'm ajratilgan. Ushbu mablag'lar innovatsion loyihalarni amalga oshirish, texnologik modernizatsiya va yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish strategiyasi" doirasida tadbirkorlik subyektlariga davlat tomonidan texnologik rivojlanishga qaratilgan qo'shimcha moliyaviy ko'mak berilishi belgilangan.

Mamlakat iqtisodiyotida innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalar dolzarb ahamiyatga ega. Masalan, Toshkent viloyatida "Innovatsion Texnopark" tashkil etilib, tadbirkorlar uchun startap loyihalarini moliyalashtirishda davlat va xususiy sektor o'rtasida investitsiyalarni jalb qilish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Ushbu texnopark doirasida 2023-yil davomida 40 dan ortiq startap loyihalari muvaffaqiyatli amalga oshirilib, umumiy qiymati 100 million AQSh dollaridan oshgan (1-jadval).

1-jadval. Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.

Qo'llab-quvvatlash chorasi	Maksimal miqdor	Imtiyozli muddati
Ulush kiritish (loyiha qiymatining 15 foizigacha)	3 milliard so'm	Noma'lum
Ko'chmas mulk va asbob-uskunalarini sotib olish (70 foizigacha)	10 milliard so'm	7 yilgacha
Kreditlar va lizing xizmatlari uchun resurslarni joylashtirish	Milliy va xorijiy valyutada	Noma'lum
Tijorat banklari kreditlari bo'yicha kafillik (50 foizigacha)	2,5 milliard so'm	Noma'lum
Kichik biznes kreditlari uchun yengillik (Markaziy bank stavkasidan 4 foiz yuqori)	5 milliard so'm	3 yilgacha
Garovsiz kreditlar (100 mln so'mgacha)	100 mln so'm	24 oy
Revolver kreditlar (150 mln so'mgacha)	150 mln so'm	36 oy
Asosiy vositalarni sotib olish uchun kreditlar (1,5 mlrd so'mgacha)	1,5 milliard so'm	24 oy
Lizing xizmatlari uchun kreditlar (1,5 mlrd so'mgacha)	1,5 milliard so'm	24 oy

Yuqoridagi jadvalda O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlarni moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari ko'rsatilgan. Quyida ushbu jadvalga asoslangan tahlil taqdim etiladi: Ulush kiritish mexanizmi orqali loyihaning umumiy qiymatining 15 foizigacha mablag' ajratilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Ushbu mexanizm tadbirkorlik subyektlariga boshlang'ich kapital yetishmovchiligini qoplash imkonini beradi. Maksimal miqdor 3 milliard so'm bilan cheklangan bo'lsa-da, ushbu chorani qo'llash nafaqat kichik, balki o'rta biznes subyektlari uchun ham dolzarbdir.

Ko'chmas mulk va asbob-uskunalarini sotib olish mexanizmi tadbirkorlarga asosiy vositalarni xarid qilish uchun katta imkoniyat beradi. Maksimal miqdor 10 milliard so'mni tashkil etadi va 7 yilgacha bo'lgan imtiyozli muddat belgilangan. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar uchun foydalidir. Kredit va lizing xizmatlari orqali milliy va xorijiy valyutada mablag'larni joylashtirish orqali tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Ushbu mexanizm moliyalashtirishning manbalarini diversifikatsiya qilishga yordam beradi va xalqaro tajribadan foydalanishni kengaytiradi. Kafilliklar berish mexanizmi tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlarning 50 foizigacha kafillik taqdim etilishi tadbirkorlar uchun moliyaviy xavf-xatarlarni kamaytiradi. Ushbu mexanizm, ayniqsa, garovga qo'yiladigan aktivlari yetarli bo'lmagan kichik biznes subyektlari uchun muhimdir. Maksimal miqdor 2,5 milliard so'mni tashkil qiladi. Markaziy bank stavkasidan yuqori bo'lgan kredit yengilliklari mexanizmi markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foiz yuqori bo'lgan kreditlar uchun 3 yilgacha imtiyozli muddat belgilangan. Ushbu yondashuv tadbirkorlarning foiz yukini kamaytiradi va ularning kreditga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Garovsiz kreditlar va revolver kreditlar mexanizmlari orqali garovsiz kreditlar 100 million so'mgacha ajratiladi va 24 oylik imtiyozli muddat taqdim etiladi. Revolver kreditlar esa 150 million so'mgacha bo'lib, 36 oy ichida qaytarilishi lozim. Ushbu mexanizmlar kichik va boshlang'ich biznes subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega. Asosiy vositalarni sotib olish uchun kreditlar mexanizmi 1,5 milliard so'mgacha kredit ajratilishi va 24 oygacha imtiyozli muddat berilishi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sektorlarida texnologik modernizatsiya qilish imkonini beradi. Lizing xizmatlari mexanizmi lizing xizmatlari uchun ajratiladigan mablag'lar tadbirkorlar uchun uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, texnik vositalarni yangilash va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish uchun muhimdir.

Mamlakatda so'nggi-yillarda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi tashkilotlar bilan amalga oshirilgan qo'shma dasturlar orqali tadbirkorlikni moliyalashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Jumladan, Jahon banki tomonidan moliyalashtirilgan "O'zbekiston innovatsion ekotizimi" dasturi doirasida 2023-yil davomida 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilib, 300 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari moliyaviy ko'mak bilan ta'minlandi.

Shuningdek, soliq yengilliklari va preferensiyalar orqali tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash choralari ham kengaytirilmoqda. 2021-yilda qabul qilingan "Tadbirkorlikni soliq yengilliklari orqali rag'batlantirish to'g'risida"gi qonun asosida kichik va o'rta biznes subyektlari uchun soliq stavkalari pasaytirildi, bu esa ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirishga imkon berdi. Soliq yengilliklari natijasida 2023-yil davomida kichik tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatlariga 15 foiz ko'proq mablag' yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi.

Innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirishda grant dasturlari va ilmiy-tadqiqot ishlari uchun moliyalashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus grant dasturlari

orqali so'nggi uch-yilda 500 dan ortiq loyiha moliyalashtirilib, ularning umumiy qiymati 1 trillion so'mdan oshgan. Ushbu loyihalarning aksariyati yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish va eksportga yo'naltirilgan.

Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda axborot texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda. Elektron tijorat platformalari va raqamli moliya xizmatlari orqali tadbirkorlar uchun moliyalashtirish jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish imkoniyatlari yaratilmoqda. Masalan, "Raqamli O'zbekiston" dasturi doirasida 2023-yilda 5 mingdan ortiq tadbirkor raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalangan va ular orqali umumiy hisobda 2,5 trillion so'mlik operatsiyalar amalga oshirilgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan. Innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Jahon tajribasi va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar ko'rsatmoqdaki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash ularga innovatsion faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Mazkur sohani rivojlantirish uchun quyidagi amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Moliyaviy qo'llab-quvvatlashning yangi shakllarini joriy etish. Masalan, davlat grantlari va imtiyozli kreditlardan tashqari, xususiy investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq yengilliklari va kafolat mexanizmlarini kengaytirish zarur.

Innovatsion faoliyat uchun maxsus moliyaviy institutlarni tashkil etish. Ushbu institutlar kichik va o'rta biznes subyektlariga innovatsion loyihalar uchun maxsus fondlar va texnologiyalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini taqdim etishi lozim.

Hududiy moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirish. Viloyatlarda innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus jamg'armalar va davlat dasturlarini amalga oshirish orqali regional iqtisodiyotni muvozanatli rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur.

Tadbirkorlar uchun innovatsion savodxonlikni oshiruvchi o'quv dasturlarini kengaytirish. Innovatsiyalarni joriy qilish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Davlat va xususiy sektor o'rtasida kooperatsiyani mustahkamlash. Tadbirkorlarni innovatsion loyihalariga davlat buyurtmalari va qo'shimcha mablag'larni yo'naltirish orqali rag'batlantirish mumkin.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini ta'minlash, tadbirkorlikning raqobatbardoshligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu jarayon iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lundvall, B. A. National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers, 1992.
2. Audretsch, D. B., & Thurik, A. R. Entrepreneurship and Economic Growth. Oxford University Press, 2001.
3. Asheim, B. T., & Gertler, M. S. The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems. Routledge, 2005.
4. Geroski, P. A. Market Structure, Corporate Performance, and Innovative Activity. Oxford University Press, 1994.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-maydagi "Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3697-son qarori. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/-3723272>
6. Лизинг – это сервис в комплексе с финансами. Налоговые и таможенные вести, Ташкент, 2007, №21.
7. Cambell McConnell, Stanley Brue, Sean Brue. Economics: Principles, Problems, and Policies. Megrn Mill Series in Economics, 2014, 327 p.
8. William M. Pride, Robert J. Hughes. Business. Cengage Learning, 2011, 238 p.
9. Justin G. Longenecker, J. William Petty. Small Business Management (17th Edition). South-Western College Publishing, 2013.
10. Gary S. Becker. Economic Theory. Transition Publishers, 2008.
11. Маслов Д.В., Белокоровин Е.А. Малый бизнес: Стратегии совершенствования на основе управления качеством. Издательство: ДМК Пресс, 2008.
12. Мирсаидов М.С. Тadbirkorlik asoslari. Toshkent: Ўзбекистон, 2002.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

